

Projet ANR HyLES – ANR-20-CE05-0035

Livre blanc

Rôles de l'hydrogène en Corse

Juin 2025

Résumé et conclusions principales

Le paysage énergétique Corse présente aujourd'hui, essentiellement une prédominance des énergies fossiles importées, notamment avec les hydrocarbures qui représentent près de 87,5% (2021) de la consommation d'énergie primaire. Les transports représentent environ 50% de l'énergie finale consommée en Corse (essence, diesel), l'autre moitié relève de la production d'électricité. Cette production électrique est assurée à hauteur d'1/3 par les centrales thermiques et les TAC consommatrices de fioul léger et de fioul lourd, un 2ème tiers par les liaisons électriques italiennes SARCO et SACOI, dont la production est issue essentiellement de centrales thermiques à Charbon (Sardaigne) et par un dernier tiers ENR (33% en 2024 issus des filières Hydraulique et PV à 65% et 30%). Il en résulte un mix électrique insulaire qui est sept fois plus carboné que sur le continent où l'énergie nucléaire est prépondérante. On note une facture énergétique de la Corse s'élevant à près d'un milliard d'euros, soit 1/8ème (12,5%) du PIB de l'île. En comparaison la facture énergétique de la France (57,8 milliards d'euros) représentant 2% du PIB.

L'hydrogène pourrait représenter une solution et un levier très prometteur pour décarboner l'économie corse, notamment dans les secteurs où l'électrification via le réseau est difficile à mettre en œuvre, comme la mobilité lourde ou l'alimentation d'infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ces usages concentrent une part significative de l'énergie primaire et des émissions de gaz à effet de serre de l'île. En effet, les spécificités du territoire, ainsi que les éventuelles contraintes du système électrique peuvent limiter le déploiement de solutions décarbonées alternatives. Notamment, les solutions « tout-électriques » n'apportent pas toujours de réponse satisfaisante, tant sur le plan technique, environnemental, sanitaire qu'économique. L'hydrogène pourrait ainsi apporter des solutions aussi sur le soutien « réseau électrique » qui est aujourd'hui très fragile compte tenu de la diversification des usages électriques.

Aussi, la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) révisée en 2023 fixe un objectif de production d'hydrogène de 4 à 8 tonnes par jour d'ici 2028. Ce présent rapport « livre blanc » vise à établir un diagnostic sur les potentialités de cette filière et à évaluer les conditions d'émergence d'une filière hydrogène en Corse. Les potentiels d'intégration de l'hydrogène pour la mobilité, au niveau des usages spécifiques comme les zones portuaires et aéroportuaires en usage « stationnaire » et au sein du réseau électrique insulaire ont été évalués.

1. Introduction

Dans le périmètre de l'énergie, plusieurs défis majeurs se présentent à notre planète et nos sociétés. Premièrement, les perturbations environnementales imposent de réduire le recours aux énergies fossiles dont l'extraction et la combustion présentent des impacts sanitaires et un impact direct sur le changement climatique aux effets délétères. Ensuite, les tensions géopolitiques actuellement observées montrent la nécessité d'une attention particulière aux questions de souveraineté énergétique, alors qu'une part importante des mix énergétique et électrique est importée dans les territoires insulaires. Cette dépendance aux importations pose également la question de l'autonomie et de la résilience énergétique des territoires vis-à-vis des perturbations du trafic maritime mondial. Enfin, leur utilisation implique également des coûts de production d'électricité importants, dans un contexte où la précarité énergétique impacte le quotidien des publics les plus vulnérables.

Les territoires insulaires présentent donc des spécificités les rendant moins résilients face à ces défis. Or, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, 2015) institue un outil de pilotage de la politique énergétique, les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), adapté pour les ZNI. Si la PPE applicable au territoire national continental est adoptée par le gouvernement, celles des ZNI sont co-construites avec les collectivités territoriales, ce qui permet de mieux prendre en compte leurs spécificités. D'autres dispositifs de transition vers des systèmes énergétiques plus autonomes et décarbonés existent, comme les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Dans certains cas, des feuilles de route traitant d'aspects spécifiques ont également été préparées, par exemple pour l'hydrogène.

Ce livre blanc a pour objectif de proposer des recommandations, à destination des décideurs publics et privés, relatives à l'hydrogène décarboné ou bas-carbone et à ses applications pour la Corse. Il doit permettre d'évaluer au mieux la pertinence de développer des projets intégrant de l'hydrogène en prenant en compte des critères techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. Il n'a pas vocation à proposer une stratégie de déploiement opérationnel. Son contenu est issu du travail collectif d'un consortium composé des universités Marie et Louis Pasteur, de La Réunion, de Corse et de Polynésie Française.

Encadré : Le projet HyLES

Le contenu de ce document est issu du travail collectif d'un consortium composé de chercheurs de plusieurs universités françaises :

- Université Marie et Louis Pasteur, avec le laboratoire FEMTO-ST, coordinateur du projet,
- Université de La Réunion, avec le laboratoire ENERGY-Lab,
- Université de Corse, avec le laboratoire SPE,
- Université de la Polynésie Française, avec le laboratoire GEPASUD.

Ce consortium a bénéficié d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) française de 2021 à 2025. Les travaux, volontairement interdisciplinaires (sciences pour l'ingénieur, économie, sociologie, sciences du climat), ont permis d'analyser quels rôles l'hydrogène bas carbone pourrait jouer aux horizons 2030 et 2050 dans trois territoires insulaires : la Corse, La Réunion et la Polynésie Française. Les analyses, à la fois quantitatives et qualitatives, ont pris en compte les dimensions technologiques,

2. L'hydrogène vert : principes, potentiel et limites

L'hydrogène suscite un intérêt croissant dans les trajectoires de transition énergétique, en raison de ses propriétés physico-chimiques qui en font un vecteur polyvalent. Les sections suivantes présentent les principaux modes de production, les options de stockage, ainsi que les domaines d'application actuellement envisagés à différentes échelles.

2.1. Production, stockage et applications potentielles de l'hydrogène

L'hydrogène (H) est l'atome le plus présent dans l'univers, mais il est presque toujours associé à d'autres atomes comme le carbone ou l'oxygène pour former des molécules comme l'eau (H₂O) ou le gaz naturel (CH₄). Sauf dans le cas de l'hydrogène natif, encore mal maîtrisé et au potentiel incertain, il est donc nécessaire d'extraire l'hydrogène de molécules, ce qui en fait un vecteur énergétique et non une source d'énergie. Pour cette extraction, différentes solutions techniques existent. Le moyen de production principal utilise aujourd'hui le procédé de reformage du gaz naturel, une technologie mature et peu chère, mais fortement émettrice de dioxyde de carbone (CO₂), le principal gaz à effet de serre issu des activités humaines. L'hydrogène ainsi obtenu est parfois aussi appelé hydrogène gris, ce qui se réfère à son origine fossile, mais ne reflète en rien sa couleur réelle.

Une alternative sans émissions directes mais encore coûteuse est l'électrolyse, qui utilise l'électricité pour séparer les constituants de la molécule d'eau, avec d'un côté l'hydrogène et de l'autre l'oxygène. Suivant la source de l'électricité utilisée, différentes couleurs peuvent être données à l'hydrogène produit. On parle notamment d'hydrogène vert lorsque l'électricité est issue d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro, etc.). Plus rigoureusement, c'est le terme d'hydrogène bas carbone qui est approprié lorsque les émissions résultant de sa production sont en dessous d'un certain seuil, actuellement fixé à 3,38 kg de CO₂ par kg d'hydrogène produit dans la réglementation européenne, quelle qu'en soit la source (renouvelable, nucléaire ou autre). La séparation des constituants de la molécule d'eau peut être réalisée par différentes technologies d'électrolyseurs. Les plus courantes à ce jour sont les électrolyseurs alcalins, relevant d'une technologie maîtrisée de longue date, mais moins flexible que d'autres, et les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), basés sur une technologie devenue mature et mieux adaptée à une alimentation variable, mais plus chère que l'alcalin.

L'hydrogène produit, peut être stocké sous différentes formes, généralement sous forme comprimée, typiquement de 30 à 700 bars, dans des réservoirs pour de petites quantités ou dans des cavités salines ou autres stockages géologiques pour des quantités massives. Cette diversité de solutions de stockage s'explique par les caractéristiques physiques de l'hydrogène, qui présente une densité volumique très faible (énergie par m³) mais une densité massique élevée (énergie par kilogramme) par rapport à d'autres vecteurs énergétiques comme les combustibles fossiles.

Les applications potentielles de l'hydrogène sont étendues, les principales à l'échelle mondiale concernant aujourd'hui les secteurs des engrais, à travers l'ammoniac (NH_3), et le raffinage des carburants fossiles, où seules les propriétés chimiques de l'hydrogène sont utilisées. Toutefois, de nombreuses autres applications existent - dans des volumes plus réduits - ou sont possibles. Les applications dans les transports permettent par exemple d'utiliser l'hydrogène dans des piles à combustible - sans émissions directes - pour produire de l'électricité et alimenter des véhicules électriques, notamment lourds (camions, cars, etc). Des véhicules de ce type sont commercialisés et exploités depuis plusieurs années. Les débouchés dans les secteurs maritime et aérien, parfois sous forme d'autres composés chimiques comme les carburants synthétiques, sont également en développement mais font encore l'objet d'évaluations techniques et économiques. L'utilisation de l'hydrogène dans des moteurs à combustion interne est techniquement réalisable, mais cette technologie s'accompagne de l'émission d'oxydes d'azotes (NO_x), nocifs pour la santé et l'environnement. Les applications stationnaires concernent le stockage de l'énergie, par exemple renouvelable, possiblement sur de longues durées - jusqu'à de l'inter-saisonnier - et pour de grands volumes, bien que cela doit encore être éprouvé à l'échelle industrielle. Les groupes électrogènes, utilisés pour des besoins ponctuels ou en cas de secours, constituent une autre application possible de l'hydrogène, des équipements étant déjà disponibles sur le marché.

En termes de sécurité, l'hydrogène nécessite, en particulier pour son stockage et comme pour d'autres combustibles, des mesures permettant de s'assurer de la bonne conception et du bon usage des équipements. Ceci est permis par un ensemble de matériels (capteurs, soupapes, etc.), de normes, de réglementations et d'actions de maintenance.

2.2. Comparaison aux autres moyens de stockage

Il existe plusieurs alternatives pour stocker de l'énergie. La solution la plus courante à ce jour correspond aux stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) qui stockent l'énergie sous forme d'eau. Disposant d'un rendement élevé, cette technologie est soumise à des contraintes géographiques et environnementales difficiles à satisfaire sur la plupart des îles. Une autre technologie de stockage en forte croissance s'appuie sur les batteries. Grâce à des progrès importants ces dernières années, leur développement s'est accompagné de gains de performance et d'une baisse des coûts significatifs. Elles restent néanmoins peu adaptées pour du stockage sur de longues durées ou pour stocker des volumes très importants d'énergie, avec, en outre, une masse non négligeable pouvant limiter fortement certaines applications dans le domaine de la mobilité. Les impacts environnementaux doivent également être considérés, de l'extraction des matériaux nécessaires jusqu'au recyclage, pour lequel les filières restent en phase de structuration, à l'exception de celles concernant les batteries au plomb.

Par rapport à ces technologies, l'hydrogène permet un grand nombre d'applications potentielles grâce à ses propriétés lui permettant d'avoir une forte densité massique, une combustion non carbonée, et une capacité à être stocké pendant de longues durées. En revanche, cette option énergétique présente encore des limites, notamment des rendements faibles, de coûts encore élevés, et une réglementation complexe. Les échantillons d'hydrogène, notamment lors de sa production par électrolyse, doivent encore être réduits du fait de la contribution indirecte du gaz à l'effet de serre.

3. Le rôle de l'hydrogène dans la transition du mix électrique de La Réunion

3.1. Mix électrique actuel de la Corse

Selon le bilan énergétique de Corse de 2021, 87,5% de la consommation totale d'énergie finale (soit 5681 GWh) dépendaient d'approvisionnements extérieurs comprenant : les combustibles fossiles (gazole, JET, ...) pour les transports, la production d'électricité et le chauffage et les importations directes d'électricité de l'Italie et la Sardaigne. La production d'électricité renouvelable à partir des quatre filières de l'île ne représente que 12,5%. Le territoire Corse est ainsi marqué par une forte dépendance aux importations extérieures.

Concernant le mix électrique de l'île, en 2024 (présenté sur la Figure 1), la production totale d'énergie électrique s'élevait à 2255,4 GWh, répartie entre la production thermique (883 GWh soit 39%), la production renouvelable (753 GWh soit 33%) et les importations d'origines italiennes (619 GWh soit 28%). Généralement majoritaire, durant deux années 2018 et 2023, la production renouvelable a dépassé la production thermique de 2%. Elle est principalement issue de la production hydraulique (430 GWh) et ensuite de la production solaire photovoltaïque (287 GWh). Néanmoins, sur la dernière décennie, en plus de la dépendance aux combustibles fossiles, le mix électrique Corse repose également sur des importations d'électricité. La mise en place de ce trépied énergétique fait suite à l'épisode de crise énergétique connue lors de l'hiver 2005. Elle avait mis en lumière la difficulté de réalisation des projets énergétiques de l'île ainsi que les faiblesses du réseau électrique insulaire. A ces problématiques, s'ajoute également la question du remplacement des centrales vieillissantes du Vazzino et de Lucciana. Mises en service en 1982 et 1974, elles assuraient jusqu'en 2011, près de 35% de la production d'électricité de l'île, mais la centrale du Vazzino ne répond plus aux normes fixant les limites d'émissions de gaz à effet de serre et doit être arrêtée. A cet effet, la mise en service d'une nouvelle centrale de substitution au Vazzino de même capacité est prévue pour fin 2027 et l'alimentation prévue des moteurs est à base de bioliquide d'huile de colza importée. Le surcoût de production par rapport à la production thermique est compensé par la commission de régulation de l'énergie (CRE). Quant aux capacités électriques installées, notamment pour les filières renouvelables, les installations solaires photovoltaïques ont connues la meilleure évolution passant de 117,6 MW_c en 2017 à 233 MW_c en 2024. Les autres filières biogaz, éoliennes, hydrauliques (barrages et au fil de l'eau) n'ont connus que de très faibles augmentations.

Figure 1 Graphique d'évolution du mix électrique Corse par filières de 2018 à 2024.

Cette forte dépendance aux importations extérieures entraîne des conséquences sur le coût de production (213,5 €/MWh) et le taux moyen d'émissions de dioxyde de carbone équivalent (420,87 kgCO₂/MWh). En comparaison au mix électrique français, le mix électrique Corse est en moyenne trois fois plus coûteux et cinq fois plus carboné comme le montre la Figure 2.

Figure 2 Evolution du taux moyen d'émissions de CO₂ (à gauche) et du coût de production (à droite) de 2018 à 2024 pour la Corse (en bleu) et la France (en orange).

3.2. Complexité d'un mix décarboné peu pilotable

Afin de parvenir à une production d'électricité viable et plus respectueuse de l'environnement, l'exploitation des énergies propres locales implique une gestion optimale de leur intermittence. Ainsi, l'intégration des énergies renouvelables dans le mix de production nécessite plusieurs prérequis tels que : le maintien de l'équilibre énergétique en temps réel entre la demande et la production (ou stabilité de la fréquence) et des coûts abordables. L'équilibre du réseau

électrique actuel repose en partie sur les productions pilotables (moteurs thermiques, barrages et interconnexion avec l'Italie), permettant ainsi de mobiliser de l'énergie à la hausse ou à la baisse pour le maintien de l'équilibre.

Pour le territoire Corse, la ressource solaire apparaît comme la ressource additionnelle potentielle la plus intéressante. Néanmoins, contrairement aux pics de consommation retrouvés en début de journée et en fin de journée, le pic de production solaire se trouve en milieu de journée, ne permettant pas d'assurer directement la consommation lors des pics. Sans la présence de système de stockage (hydraulique, batteries ou chaînes hydrogène), le surplus de production n'est pas injecté sur le réseau et le gestionnaire d'électricité est dans l'obligation de délester plusieurs producteurs. En outre, en plus des aspects techniques à prendre en compte, d'autres critères entrent également en jeu pour parvenir à un mix électrique décarboné. Il y a notamment, les orientations politiques qui peuvent évoluer en fonction des gouvernances nationales et locales. Le volet des impacts du changement climatique doit également être pris en compte pour certaines ressources (disponibilité en eau, variation de la température et du rayonnement...). Enfin, les contraintes foncières et l'utilisation des superficies pour les déploiements des infrastructures sont à intégrer dans la réflexion de déploiement.

3.3. Hydrogène comme solution potentielle de stockage long terme et de stabilisation du réseau

Les travaux de modélisation et d'optimisation ont été réalisés à partir de données en libre accès et sur un outil informatique gratuit (Python Power for System Analysis PyPSA). Le modèle initial basique correspond à la modélisation du réseau électrique haute tension (90 kV) de l'île. Il intègre : les postes sources HTB/HTA, les lignes électriques HTB aériennes et souterraines, la liaison 150 kV haute tension, les générateurs de production et les consommations électriques aux postes sources. Il est ensuite possible de coupler ce réseau à d'autres « réseaux » d'énergies différentes. Dans ce cas, la modélisation d'une chaîne logistique hydrogène (production, stockage et consommation) a été ajoutée afin de simuler et d'optimiser l'intégration de l'hydrogène au sein du secteur de l'électricité et d'évaluer : les flux d'énergies électrique et hydrogène, les investissements nécessaires et différents critères de décisions (émissions de GES du système...). Les travaux supposent qu'à l'horizon 2050 il n'y a pas de nouvelles lignes électriques. De plus, la part de la consommation attribuée à chaque poste source constitue un ratio fixe par rapport à la consommation totale de l'île qui varie en fonction de l'horizon considéré.

Le scénario de mix électrique le plus viable économiquement, nécessite très peu de chaînes hydrogène au niveau des différents postes sources et repose sur le modèle énergétique actuel, en substituant la production thermique des centrales par la production de la centrale alimentée aux bioliquides. La consommation d'hydrogène pour la production d'électricité n'est mobilisée que durant une période de la saison estivale et représente 1% de la production totale soit 24 GWh, pour une capacité de 55 MW de pile à combustible répartie sur 4 postes sources. Ce scénario permet d'atteindre des émissions directes de GES nulles en fonctionnement et n'oblige pas une croissance rapide des installations solaires photovoltaïques. Le coût de production de l'hydrogène retrouvé s'élève à plus de 10 €/kgH₂ du fait de l'utilisation minimale des chaînes hydrogènes sur l'année et donc une rentabilité

moindre face aux coûts d'installations. La production annuelle d'hydrogène est de 1,183 tonnes pour une capacité totale d'électrolyse installée de 46 MW, répartie sur 4 postes sources, à l'instar des systèmes piles à combustibles. Cependant, ce scénario nécessite une consommation totale et donc une importation de 2 587 tonnes de bioliquide et l'hypothèse que le surcoût de production est compensé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). La production électrique est décarbonée mais pas totalement locale.

La première partie des travaux, a mis en avant le potentiel solaire comme étant le plus prometteur pour l'atteinte d'un mix électrique fortement renouvelable. Les résultats intégrant les coûts d'investissement et caractéristiques techniques prises (électrolyseur : 1475 €/kWh, pile à combustible : 2500 €/kWh, stockage gazeux basse pression : 263 €/kWh), montrent qu'il est techniquement possible d'atteindre un mix électrique décarboné et renouvelable, sans importations d'électricité. Dans ce scénario, l'injection d'une production solaire beaucoup plus importante est rendue possible par l'ajout des chaînes hydrogènes. La capacité d'électrolyse totale est de 246 MW, avec des équipements sur 31 postes sources. Les électrolyseurs sont alimentés quotidiennement durant le pic de production solaire, ayant ainsi une durée moyenne quotidienne de fonctionnement de 4h00 et permettant ainsi une production journalière d'hydrogène de 11 tonnes. Les piles à combustibles sont utilisées durant le pic de consommation en soirée, assurant environ 8% de la production d'électricité, soit 199 GWh, pour une capacité totale de pile à combustible installée est de 262 MW. Cette configuration permet également de réduire la part de la production de la centrale bioliquide à moins de 15%. Cependant, même si ce scénario requiert un CAPEX élevé, le coût de production de l'hydrogène sur la durée de vie des blocs technologiques peut être abaissé à 5€/kgH₂. D'autres impacts ont également été étudiés : la consommation en eau pour la production d'hydrogène n'impacte pas significativement la consommation des usages, cependant les surfaces d'installations requises peuvent être problématiques dans certaines zones où la densité de population est importante.

3.4. Complémentarité H₂ et batteries

Les travaux de modélisation et d'optimisation du réseau précédents envisagent uniquement l'utilisation de l'hydrogène comme système de stockage. Néanmoins, le couplage hydrogène-batteries électrochimiques peut être plus pertinent. Des simulations proposant une hybridation des deux systèmes de stockages au niveau de chaque poste source ont été réalisées. Les résultats montrent que l'ajout de modules de batteries de capacité utile 10 MWh à chaque poste source (au total 330 MWh) et une production de 98 GWh_e permettent de diminuer le nombre et également la taille des chaînes hydrogène ce qui abaisse également le coût des installations des systèmes de stockage. Les équipements hydrogène sont localisés sur 7 postes sources, totalisant une production d'hydrogène de 355 tonnes et une production d'électricité de 8 GWh_e. L'hydrogène est principalement utilisé de façon saisonnière dans ce cas, durant trois périodes de l'année et les batteries sont chargées et déchargées quotidiennement. Néanmoins, lorsque la taille des modules de batteries est augmentée, l'impact environnemental des systèmes de stockages devient beaucoup plus important. Le coût de démantèlement des modules de batteries n'a pas été intégré dans les simulations.

3.5. Limites de l'étude

Les travaux de modélisation réalisés permettent de mettre en évidence la contribution de l'hydrogène en tant que système de stockage dans le mix électrique Corse pour l'horizon 2050, mais plusieurs limites d'études sont à prendre en compte face aux résultats proposés.

Dans un premier temps, pour la modélisation du réseau électrique, pour la production et la consommation, plusieurs hypothèses ont été prises sur : les capacités des lignes électriques, l'agrégation des consommations et les coûts des installations. Aussi, la modélisation des différents composants de la chaîne hydrogène a été réalisée de manière fonctionnelle sans prendre en compte l'ensemble des paramètres d'entrées tels que la pression d'entrée des gaz ou la gestion de la température des équipements. Ensuite, l'estimation des productions renouvelables (éolien et solaire) se base sur les données météorologiques de la base de données PVGYS qui correspondent à des *typical meteorological years* (TMY). Or, ces données peuvent ne pas refléter les scénarios climatiques futurs pour le territoire. Une étude intégrant plusieurs années avec des projections climatiques à long terme permettrait de simuler une situation plus réelle. Concernant les impacts environnementaux, seules les émissions de GES sont prises en compte dans le modèle et les données utilisées proviennent de la littérature et ne sont pas propres à la Corse.

Pour la résolution du problème d'optimisation, certaines contraintes ont été ajoutées par choix propre et ces dernières peuvent varier d'un utilisateur à un autre sur notamment : le nombre d'heures de fonctionnement des systèmes hydrogène, les capacités d'installations maximales des réservoirs de stockage et l'obligation d'intégration des productions renouvelables.

4. Hydrogène et transports lourds/collectifs

4.1. État des lieux des mobilités insulaires (bus, cars, camions, navettes maritimes)

Depuis 2016, les applications envisagées de l'hydrogène en Corse ont connu une évolution significative, portée à la fois par les avancées technologiques et par les évolutions du cadre réglementaire. Le secteur des transports constitue aujourd'hui la principale source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) sur l'île. En 2020, sur les 520 ktep d'énergie primaire importée (source : AUE), environ 50 % ont été directement consommés par le secteur de la mobilité, le reste étant réparti entre la production d'électricité et le chauffage résidentiel. La décarbonation des transports constitue donc un levier majeur pour réussir la transition énergétique de la Corse.

En 2016, la stratégie hydrogène était principalement axée sur la mobilité légère, avec l'objectif de déployer 7 stations de distribution, conformément aux orientations de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) 2016-2019. Cette orientation s'inscrivait dans le cadre de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, et notamment son article 203-II qui impose aux zones non interconnectées (ZNI) de fixer dans leur PPE les échéances d'acquisition de véhicules à faibles émissions pour les services de l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales.

Cependant, face au ralentissement du développement technologique des véhicules hydrogène légers, la stratégie insulaire a progressivement évolué pour se recentrer sur des usages plus intensifs de l'énergie : la mobilité lourde, le transport maritime et les usages

stationnaires (services réseaux). Cette réorientation s'est matérialisée dans les feuilles de route successives de la PPE 2019-2023 puis 2024-2028, qui prévoient une capacité de production d'hydrogène pouvant atteindre 8 000 kg/jour à l'horizon 2028, dont 4 000 kg/jour destinés à l'alimentation de 700 véhicules lourds et 20 navettes maritimes.

Aujourd'hui, la feuille de route s'affine encore et cible trois pôles d'application majeurs à Ajaccio et Bastia :

- Le transport en commun : la conversion de la flotte de bus urbains représente un levier structurant. Environ 18 bus pourraient être alimentés quotidiennement en hydrogène vert, pour un besoin estimé à 440 kg/jour.
- La décarbonation des ports : les projets en cours prévoient l'alimentation des navires à quai via des électrolyseurs installés à Ajaccio et Bastia, pour une production cumulée de 10 MW, représentant environ 334 tonnes d'hydrogène par an. Ce choix se justifie par les objectifs de décarbonation du secteur maritime sur l'électrification à quai inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie Corse (PPE) et les appels de puissance importants pouvant impacter le réseau électrique.
- Le secteur aéroportuaire : à l'aéroport de Bastia, environ 215 kg/jour d'hydrogène pourraient couvrir jusqu'à 80 % des besoins énergétiques de l'aérogare, de la tour de contrôle et des avions stationnés.

Ces trois pôles représentent ensemble un besoin total estimé à 1 785 kg/jour, soit moins de la moitié des 4 000 kg/jour prévus pour la mobilité lourde selon la PPE 2024-2028. Cela laisse ainsi une marge importante pour le développement futur d'autres applications : transport de marchandises, navettes maritimes, ou encore retour vers la mobilité légère (véhicules particuliers et utilitaires), lorsque les infrastructures de production et de distribution seront opérationnelles. Ces projets structurants pourront également bénéficier de soutiens publics via des dispositifs de financement nationaux ou européens, contribuant ainsi à faire de la Corse un territoire pilote pour la transition énergétique insulaire.

4.2. Comparaison des avantages et limites des transports batterie et H₂ et retours d'expérience

La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) adoptée en 2015, en cohérence avec le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), définissait un ensemble d'actions visant à améliorer l'efficacité énergétique des transports en Corse. L'objectif affiché pour 2018 était de générer une économie annuelle d'énergie comprise entre 140 et 238 GWh, notamment grâce au développement des mobilités électriques et hydrogène. Ce déploiement visait une réduction de la consommation énergétique de 22 GWh/an par rapport à 2015, en s'appuyant sur la mise en place de 700 points de recharge pour véhicules électriques et de 7 stations de distribution d'hydrogène.

Cependant, à la fin de l'année 2018, seuls 67 points de recharge étaient effectivement installés pour un parc de 565 véhicules électriques, représentant à peine 0,2 % du parc automobile insulaire, alors que l'objectif initial était de 1 %. Aucune station hydrogène n'était alors opérationnelle sur le territoire.

En 2025, la situation a significativement évolué pour l'électromobilité. On dénombre désormais 580 points de recharge répartis sur l'ensemble du territoire corse, dont 280 en Corse-du-Sud et 221 en Haute-Corse, le reste étant hors périmètre ou en cours de développement. Cette dynamique traduit une meilleure appropriation des véhicules à batteries par les usagers, facilitée par une offre commerciale diversifiée, des coûts d'usage réduits, et une infrastructure de recharge en forte croissance.

À l'inverse, le déploiement des infrastructures hydrogène demeure très limité. Seulement deux stations H₂ sont à ce jour en fonctionnement, toutes deux issues d'initiatives privées ou de la recherche :

- Une station privée opérée par l'entreprise Corstyrene, dédiée à l'alimentation de chariots élévateurs sur site industriel.
- Une station expérimentale intégrée à la plateforme de recherche Myrte, alimentant un véhicule utilitaire léger (type Kangoo H2).

Ces usages, bien que pertinents, illustrent encore la faible maturité du marché de la mobilité hydrogène en Corse, notamment en ce qui concerne les infrastructures publiques accessibles.

En termes de comparaison, la mobilité électrique à batteries bénéficie aujourd'hui d'un écosystème plus mature, tant en matière de véhicules disponibles que de solutions de recharge. Elle est particulièrement adaptée aux courtes distances, aux usages urbains, et à la logistique légère.

- La mobilité hydrogène, en revanche, présente un fort potentiel pour les usages lourds (bus, poids lourds, navettes maritimes) grâce à ses temps de recharge réduits et à une autonomie supérieure. Toutefois, son développement est freiné par des coûts d'infrastructure élevés, des verrous technologiques encore présents, et l'absence de filières locales de production à grande échelle.
- Les retours d'expérience soulignent donc un retard structurel dans le développement de la mobilité hydrogène par rapport à celle des batteries. Néanmoins, des projets structurants en cours (portuaires, aéroportuaires, transports en commun) devraient permettre à terme de créer un socle d'infrastructures capable d'accélérer son déploiement, en complémentarité avec les mobilités électriques.

4.3. Usages potentiellement pertinents de l'hydrogène identifiés et raisons

Les travaux réalisés, mettent en évidence la contribution de l'hydrogène pour décarboner deux secteurs de la mobilité : l'alimentation des ferries à quai et la conversion des flottes de bus des deux grandes agglomérations de l'île Ajaccio et Bastia. Concernant l'alimentation des navires à quai, l'installation d'une centrale hybride dédiée, intégrant un champ solaire photovoltaïque de 12 MW, une chaîne hydrogène de 2 MW et un banc de batteries permet d'assurer la consommation annuelle des ferries en escale sur trois des sept quais de la ville d'Ajaccio. Elle permettrait également d'éviter des émissions de plusieurs tonnes des différents gaz à effet de serre tels que les oxydes d'azotes et de soufres et le dioxyde de carbone, générés par le fonctionnement des générateurs auxiliaires des navires. De plus, l'ajout de système de stockage permet de ne pas déstabiliser le réseau électrique futur, étant donné les

appels de puissances importants lors des phases d'arrivée et de départ des ferries. Ils peuvent assurer du service réseau si nécessaire. Quant à la conversion des flottes de bus d'Ajaccio et de Bastia, elle permet de substituer la consommation quotidienne d'une tonne de diesel tout en développant la mise en place d'un écosystème hydrogène. La modélisation des stations a été couplée à la modélisation précédente du réseau énergétique. Une faible part de l'hydrogène produit est compressée pour être stockée à haute pression et permettre le ravitaillement des flottes. La part majoritaire est dédiée à la production d'électricité pour le service réseau et la substitution des turbines à combustion durant les pics de consommation. L'addition des différentes applications de l'hydrogène dans les domaines du stationnaire et de la mobilité permet de viabiliser et développer la contribution du vecteur hydrogène dans la décarbonation du secteur de l'énergie du territoire Corse.

4.4. Limites de l'étude

Le déploiement massif de l'hydrogène en Corse reste confronté à plusieurs défis structurels, réglementaires et économiques. Si les perspectives de développement sont prometteuses, leur concrétisation nécessite la mise en place de conditions cadres favorables, à ce jour encore incomplètes. L'étude met en évidence que l'accélération de la filière hydrogène passe par :

- Une politique de financement cohérente mobilisant à la fois des fonds publics, des investissements privés et des programmes européens ciblés ;
- La création d'un cadre contractuel de type PPA spécifiquement adapté à la production d'hydrogène vert à partir de sources renouvelables locales ;
- L'instauration d'une politique ambitieuse pour les transports lourds, intégrant des objectifs clairs dans les marchés publics, en particulier pour les bus, camions, navettes maritimes et véhicules aéroportuaires ;
- Le développement d'un régime de certification et de régulation spécifique aux territoires insulaires, prenant en compte leurs contraintes d'approvisionnement, de stockage et d'intermittence énergétique.

Une feuille de route claire, progressive et coordonnée est essentielle pour transformer ces ambitions en réalité. L'étude propose un schéma d'évolution en trois grandes phases :

- 2025-2030 : Déploiement de projets pilotes, développement des premières stations public/privé et soutien à l'utilisation de l'hydrogène dans les transports publics
- 2030-2040 : Montée en puissance des unités de production, intégration aux services de fret, portuaires, et aéroportuaire, et ensuite baisse du coût de production unitaire.
- 2040-2050 : Expansion vers le stockage saisonnier du surplus d'énergie l'énergie, développement de la mobilité légère et la maturation complète de la chaîne d'approvisionnement.

5. Recommandations

Les recommandations suivantes sont issues des travaux réalisés dans le cadre du projet HyLES. Aucune conclusion définitive n'est ici apportée, puisque ces conclusions peuvent

varier en fonction du contexte, des cas d'usage, des données d'entrée, et des hypothèses de travail.

Recommandation R1 : Le déploiement de l'hydrogène intervient presque toujours dans un système et un contexte existants, marqués par des interdépendances (entre énergies, secteurs, compétences...). La substitution, au moins partielle, des énergies fossiles par de l'hydrogène, est souvent implicite mais la pertinence de cette substitution est peu questionnée. Premièrement, les technologies hydrogène ont des caractéristiques et des contraintes propres qui rendent cette substitution parfois difficile. Deuxièmement, le maintien du besoin au fil du temps est incertain, du fait des évolutions techniques, économiques, environnementales et sociétales. Troisièmement, les contraintes de ces mêmes types ne garantissent pas la faisabilité d'une telle substitution. La compréhension des effets du déploiement de l'hydrogène ne peut donc être pensée qu'à travers une vision large du système dans lequel il s'intègre.

Recommandation R2 : L'hydrogène doit être considéré comme un élément d'un mix énergétique et électrique plus large, et non de façon isolée. En effet, l'hydrogène doit à ce jour être produit, et cette production consomme de l'énergie électrique et nécessite donc des capacités de production adaptées. Par ailleurs, pour d'autres applications comme l'intégration des énergies renouvelables variables, l'hydrogène peut ne constituer qu'une partie des moyens mis en œuvre, par exemple en complément de batteries. Il est important de prendre en compte les effets indirects sur d'autres éléments d'infrastructure, par exemple les impacts sur les besoins en production d'électricité, en stockage, ou encore en infrastructures pour la distribution.

Recommandation R3 : Les études ne doivent pas se limiter aux dimensions techniques et économiques. En effet, la prise en compte des dimensions environnementales permet d'intégrer les différents impacts positifs comme négatifs, notamment ceux associés aux pertes d'hydrogène sur la chaîne de valeur, à la consommation d'eau pour sa production ou encore aux réductions d'émissions polluantes. Les dimensions sociétales permettent de considérer les contraintes sur le foncier, les problématiques réglementaires, les enjeux d'emploi, ou encore les différentes perceptions que le public peut avoir de ces technologies. Les dimensions géopolitiques doivent également être étudiées afin de ne pas substituer une dépendance à une autre. Le risque est là aussi de négliger les effets indirects d'une amélioration positive dans une dimension dimensions du problème au détriment des autres. La dimension de l'impact sanitaire des énergies fossiles vs l'utilisation d'hydrogène décarboné intégrant ainsi le coût éviter peut viabiliser les projets H2. Plus généralement, les interactions entre les différentes dimensions du problème doivent être systématiquement explorées pour éviter que les solutions techniques restent sur l'étagère, ou que le problème que la technologie hydrogène est censée résoudre (notamment sur le plan environnemental, sur le plan social ou géopolitique) ne soit simplement déplacé.

Recommandation R4 : Les analyses doivent prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des équipements, en considérant non seulement la phase d'exploitation mais également la phase de fabrication et la fin de vie. Ceci concerne notamment les différents impacts environnementaux locaux ou externalisés (émissions de gaz à effet de serre, émissions de particules, pollutions chimiques, enfouissement de déchets, pollutions liées aux extractions et traitements, etc.), ou encore le stockage des équipements en fin de vie pour lesquels les filières de retraitement ou de recyclage ne sont pas opérationnelles.

Recommandation R5 : La comparaison de différents scénarios prospectifs avec la situation actuelle doit prendre en compte l'ensemble des externalités, notamment liées aux énergies fossiles (émissions, pollutions, etc.). Si une solution parfaite n'existe pas, il est possible de s'en rapprocher sur différents plans.

Recommandation R6 : L'accès aux données d'entrée des modèles est une condition importante de faisabilité des études. Leur disponibilité ou non et leur qualité doivent donc être vérifiées dès le départ. Il est également important de prendre du recul sur les hypothèses de modélisation et sur les valeurs adoptées pour ces données d'entrées, par exemple pour les profils de consommation électrique ou pour les coûts des différentes technologies, dont les évolutions sont parfois très incertaines à des échelles de temps longues. Une flexibilité importante de la demande peut par exemple fortement impacter le besoin en stockage de long terme, bien que sa mise en place doive être étudiée en détail. Les questions de la sobriété énergétique, subie ou souhaitée, et du niveau de résilience souhaité face aux aléas climatiques ou d'approvisionnement sont également peu traitées à ce jour, et pourront là aussi fortement influencer les besoins et donc les solutions possibles.

Recommandation R7 : La définition précise du périmètre de l'étude est capitale, en particulier dans un objectif d'autonomie énergétique complète. Par exemple, la prise en compte de la production locale de carburants pour l'aérien change complètement la donne et n'est a priori pas faisable avec les technologies actuelles.

Recommandation R8 : La viabilité à long terme d'une filière locale exploitant l'hydrogène bas carbone repose en partie sur l'existence de compétences elles-mêmes locales, et donc de formations adaptées. Ceci s'applique en particulier à la maintenance et permet d'éviter des délais et surcoûts importants liés au déplacement de personnel d'entreprises lointaines pour de courtes durées. Aux compétences s'ajoute la nécessité, pour les fabricants, de concevoir des équipements facilement maintenables, réparables et aussi standardisés que possible afin de réduire les difficultés d'approvisionnement en pièces et réduire la durée totale de réparation en particulier lors de périodes critiques (cyclones, etc.). Un travail de lobbying afin de favoriser les avancées sur ces sujets semble nécessaire.

Recommandation R9 : Afin de ne pas sous-estimer certaines difficultés (réglementation, coûts indirects, etc.), il apparaît important de s'appuyer, avant prise de décision, sur les retours d'expérience de projets pilotes comparables faisant appel à de l'hydrogène bas carbone, que ces retours soient positifs ou non. Cela nécessite au minimum des échanges avec les parties prenantes, voire des visites sur site.

Recommandation R10 : La répliquabilité directe d'une étude d'un territoire à un autre n'est en aucun cas valable, du fait de contextes, besoins et contraintes différents (par exemple, existence ou non d'une filière biomasse locale, ampleur des trafics maritime et aérien, ou reliefs). En revanche, il est possible de transposer une méthodologie d'analyse d'un endroit à un autre, en prenant garde aux hypothèses explicites comme implicites. De la même façon, le passage à l'échelle d'une solution locale est souvent difficile et doit être considéré avec prudence.

Recommandation R11 : Les impacts à long terme du changement climatique doivent être pris en compte dans l'étude, en particulier du fait des effets sur les températures, la pluviométrie, ou l'amplitude et la fréquence des événements extrêmes (cyclones, etc.). Ces éléments peuvent par exemple guider les choix technologiques ou le dimensionnement des installations de stockage, mais nécessitent l'existence de modèles de climat adaptés.

Recommandation R12 : La co-construction avec les habitants du futur énergétique de chaque territoire est nécessaire afin d'en assurer l'appropriation. Les choix opérés engagent à des investissements massifs, aux impacts de long terme, et leur appropriation, détournement ou rejet sont susceptibles de produire des effets inattendus, quelquefois non désirables, qui peuvent être corrigés mais jamais tout à fait neutralisés. Une forme de démocratisation des choix de la transition énergétique peut alors être nécessaire pour mieux anticiper les modes d'appropriation, et pour mieux adapter les dispositifs énergétiques aux besoins des populations (publics / usagers).

Recommandation R13 : Les avis des différentes parties prenantes, privées comme publiques, peuvent être influencés par leurs intérêts propres, volontairement ou non. Une indépendance des enjeux majeurs et une prise de recul par rapport à l'ensemble des avis reçus sont donc nécessaires.

Recommandation R14 : Enfin, une dimension géostratégique mérite d'être intégrée, en positionnant, par exemple, La Réunion comme un maillon actif des futurs corridors hydrogène en construction sur la façade Est de l'Afrique, du Cap à Djibouti. Ce positionnement permettrait non seulement de renforcer l'intégration régionale, mais aussi de valoriser les infrastructures locales et les savoir-faire insulaires dans une dynamique de coopération Sud-Sud. Cette ouverture est d'autant plus importante que les limites physiques et environnementales liées à une production locale d'e-kérosène restreignent les perspectives d'autonomie pour le secteur aérien. Participer à ces corridors permettrait à La Réunion de sécuriser, à moyen terme, l'approvisionnement en carburants de synthèse décarbonés, tout en s'inscrivant dans une stratégie collective de transition énergétique et de connectivité entre les territoires de l'océan Indien et du continent africain. Aussi, la Corse relèverait d'un même schéma avec un ancrage sur le bassin méditerranéen.

6. Conclusion : vers des systèmes énergétiques insulaires plus sobres, résilients et durables

Les applications pour l'hydrogène identifiées correspondent aux principaux leviers de décarbonation, compte tenu du contexte énergétique et économique du territoire, et s'inscrivent globalement dans la stratégie nationale pour l'hydrogène. Trois secteurs ont été initialement identifiés pour évaluer le potentiel d'adoption de l'hydrogène.

La mobilité - Compte tenu de la trajectoire prévisionnelle d'EDF SEI sur le déploiement des véhicules électriques à batterie en Corse et de la stratégie nationale de décarbonation, la mobilité légère hydrogène n'a pas été considérée comme une priorité bien que nos études de projections de massification génèrent des coûts du kg d'H₂ à 2050 à moins de 7€/kg. En revanche, nous considérons que la mobilité lourde présente une réelle opportunité pour

l'hydrogène. Cette mobilité lourde intègre le transport routier des passagers (bus), le Fret routier et le ferroviaire.

Le stationnaire - Il s'agit d'électrifier par l'hydrogène vert les usages stationnaires non électrifiés par le réseau électrique insulaire. Nous préconisons le déploiement d'écosystèmes hydrogène portuaires et aéroportuaires en priorité. Cela s'inscrit dans la stratégie de déploiement d'écosystème H2 soutenue par l'ADEME.

Le soutien au réseau électrique - Il s'agit prioritairement de substituer l'utilisation des TAC lors des pics de consommation par des chaînes H2 vertes. L'installation de systèmes hydrogène permet de valoriser le surplus de production solaire durant la journée et de le restituer en fin de journée, durant le pic de consommation. Le déploiement d'un réseau hydrogène en soutien au réseau électrique permettrait d'atteindre pour l'horizon considéré et sur la durée de vie du système un coût du kg d'H2 à 5 €/kgH₂. Dans le cas d'un excédent de production d'hydrogène, celui-ci pourrait être utilisé pour les applications locales décrites précédemment, développant ainsi un écosystème hydrogène Corse.

La demande d'hydrogène relative aux simulations et aux projections en Corse à 2050 pourrait atteindre 23 000 tonnes/an (Tableau 1), avec une part importante dans le fret, les transports publics, les services énergétiques portuaires et aéronautiques et pour le soutien réseau. Des études complémentaires ont permis d'estimer les productions d'hydrogène dédiées aux différents secteurs.

Secteur	2050
Fret routier	7000
Transport routier de passagers	200
Ferroviaire	2700
Electrification de navires à quai	3200
Electrification d'avions à quai	100
Soutien au réseau électrique	10000
TOTAL	23000

Tableau 1 Utilisation de la production d'H2 en tonnes et par secteur (projection UCPP 2025)

L'approvisionnement pourra être assuré à travers trois voies : hors réseau, dédié connecté réseau et non dédié connecté réseau (énergie excédentaire).

- Dédié hors réseau : production d'hydrogène par des panneaux solaires photovoltaïques non connectés réseau et dédiés à l'électrolyse uniquement. Les moyens de production devront être situés à proximité des sites de consommation.

- Dédié connecté réseau : production d'hydrogène par des panneaux solaires photovoltaïques connectés au réseau. L'électricité excédentaire doit être injectée dans le réseau et la demande supplémentaire d'électrolyse doit être alimentée par le réseau. Ce système nécessite la mise en place d'un contrat d'achat d'électricité par la CRE pour viabiliser les projets (gré à gré) car il ne peut faire l'objet de PPA (*Power Purchase Agreement*) dû à l'absence de marché de l'électricité, qui empêche les mécanismes type PPA. Cela nécessite aussi de s'inscrire dans un cadre réglementaire afin de certifier l'intensité carbone de l'hydrogène produit.
- Non dédié connecté réseau (excédentaire) : production d'hydrogène par l'excédent de panneaux solaires photovoltaïques connectés au réseau. Les électrolyseurs permettent d'éviter la déconnexion de centrales photovoltaïques et d'exploiter pleinement leur production, car ils fonctionnent comme des unités de stockage flexibles.

Les projections avec ces tonnages de production et de consommation d'hydrogène à 2050 génèrent un coût au kilogramme d'Hydrogène à moins de 6,7 € pour la mobilité et 5€ pour le soutien réseau, ce qui pourrait rendre viable et compétitif ce vecteur énergétique. Les conclusions principales de notre étude menée montrent que l'hydrogène peut être un vecteur important pour le mix énergétique de l'île et sa décarbonation et ce à travers la valorisation du surplus de production solaire en hydrogène et d'une restitution de cette énergie durant le pic de consommation. Le développement des différents écosystèmes territoriaux hydrogène permettrait la décarbonation notamment d'une partie de la mobilité lourde et des secteurs portuaire et aéroportuaires de l'île.

Les bénéfices environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques pourront faire l'objet d'études spécifiques pour renforcer un argumentaire tangible quant à l'adoption de ce vecteur énergétique sur l'île.

7. Annexes :

Méthodologie suivie

Deux approches complémentaires ont été suivies. A l'échelle locale, plusieurs applications spécifiques ont été modélisées et simulées en détails, comme les cars à La Réunion, ou le port d'Ajaccio en Corse. A l'échelle insulaire, une première analyse a d'abord permis d'identifier les principaux verrous socio-économiques présents. Après une étape de définition de scénarios de mix énergétique et de consommation aux horizons 2030 et 2050, une modélisation du réseau électrique haute tension a ensuite permis de simuler différentes modalités d'intégration de l'hydrogène (mobilité, stockage réseau, etc.) et d'en optimiser, suivant différents critères, les dimensions, les positionnements et la mise en œuvre. Enfin, des métriques ont ensuite permis d'évaluer les impacts économiques, environnementaux et sociétaux des résultats obtenus et d'en tirer les conclusions décrites dans ce document.

Bibliographie et liens utiles

- A. François, R. Roche, D. Grondin, N. Winckel, and M. Benne, "Investigating the use of hydrogen and battery electric vehicles for public transport: A technical, economical

and environmental assessment,” *Applied Energy*, vol. 375, p. 124143, Dec. 2024. doi: 10.1016/j.apenergy.2024.124143.

- A. François, R. Roche, D. Grondin, and M. Benne, “Assessment of medium and long term scenarios for the electrical autonomy in island territories: The Reunion Island case study,” *Renewable Energy*, vol. 216. Elsevier BV, p. 119093, Nov. 2023. doi: 10.1016/j.renene.2023.119093.
- M. Chin Choi, C. Cristofari, S. Jemei, and M. Mai. “Design of an energy system integrating hydrogen storage in Corsica island: multiobjective optimization model,” 24th World Hydrogen Energy Conference (WHEC), Mexico, Jun. 2024.
- N. Kroichvili and V. Bertrand, “Coût, prix, valeur : au centre des approches économiques de l'hydrogène”, in: N. Kroichvili and N. Simoncini (dir.), *L'hydrogène par les sciences humaines et sociales*, Belfort : Presses de l'UTBM, Avril 2025.
- A. François, *Modélisation et optimisation de réseaux électriques insulaires à moyen et long terme : étude de l'impact de l'intégration de l'hydrogène à La Réunion – application aux mobilités et au stockage réseau*, Thèse de doctorat, UTBM, Octobre 2024.
- M. Hajjaji, M. Chin Choi, M. Mai, D. Mezghani, A. Mami and C. Cristofari. “Techno-economic and environmental evaluation of on-site solar hydrogen system for decarbonizing port in Corsica”. *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 134, p. 229-240, Jun 2025. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.05.035>
- M. Chin Choi, C. Cristofari, S. Jemei, M. Mai and M. Hajjaji. “Towards a more sustainable electricity production: modelling and optimization of a weekly interconnected electricity grid. The case of Corsica island.” *IEEE Sustainable Power and Energy Conference (IEEE iSPEC 2024)*, Malaisie, Novembre 2024.
- M. Chin Choi, C. Cristofari, S. Jemei, and M. Mai. “Design of an energy system integrating hydrogen storage in Corsica island: multiobjective optimization model,” 24th World Hydrogen Energy Conference (WHEC), Mexique, Juin 2024.

Liste des auteurs

Auteurs principaux :

- Université de Corse, laboratoire SPE (UMR 6134) : Maude Chin Choi, Christian Cristofari

Autres auteurs :

- Université Marie et Louis Pasteur, laboratoire FEMTO-ST (UMR 6174) : Samir Jemeï, Nathalie Kroichvili, Robin Roche, Nicolas Simoncini
- Université de La Réunion, laboratoire ENERGY-Lab : Dominique Grondin, Michel Benne
- Université la Polynésie Française, laboratoire GEPASUD : Pascal Ortega